

3-SHO‘BA SUN‘IY INTELLEKT

PYTHONDA CHIZIQLI REGRESSIYA

Aliboyev Sobir Xolboyevich

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

Shirinboyev Ravshan Shirinboy o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali magistranti

forravshanrsh@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada chiziqli regressiya usuli yordamida ma'lumotlarni tahlil qilish va mashinali o‘qitish haqida qisqacha yoritilib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: Chiziqli regressiya, NumPy, bashorat, LinearRegression.

Regressiya o'zgaruvchilar orasidagi munosabatlarni qidiradi.

Regressiya har bir ishchi uchun tahlil ma'lumotlarining yagona ko'rinishi muammosini hal qiladi. Bundan tashqari, tajriba, ta'lim, rol va shahar mustaqil o'zgaruvchilar bo'lib, ular ish haqiga bog'liq.

Xuddi shu tarzda, siz ma'lum bir hududdagi uylarning narxlari, xonalar soni, markazdan masofa va boshqalar o'rtasida matematik bog'lanishni o'rnatishingiz mumkin.[1]

Regressiya yangi haroitlarga javobni bashorat qilish uchun foydalidir. Turar-joy binosining elektr energiyasi iste'molini harorat, kunning vaqti va yashovchilar soni bo'yicha taxmin qilishingiz mumkin.

Chiziqli regressiya

Chiziqli regressiya eng muhim va keng tarqalgan regressiya usullaridan biridir. Uning afzalliklaridan biri - natijalarni talqin qilish qulayligi.

Muammoni shakllantirish $X = (x_1, \dots, x_r)$ mustaqil o‘zgaruvchilar to‘plamidagi ba‘zi bog‘liq y o‘zgaruvchining chiziqli regressiyasi, bu yerda r — bashorat qiluvchilar soni, y va x o‘rtasidagi bog‘liqlik chiziqli bo‘lishini nazarda tutadi: $y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \dots + \beta_r x_r + \varepsilon$. Bu regressiya tenglamasi. $\beta_0, \beta_1, \dots, \beta_r$ - regressiya koeffitsientlari va ε - tasodifiy xato.

Chiziqli regressiya regressiya koeffitsientlarining baholovchilarini yoki $b_0, b_1, \dots, b_r$ sifatida belgilangan oddiygina bashoratli o'lchov og'irliklarini hisoblaydi. Ular $f(x) = b_0 + b_1 x_1 + \dots + b_r x_r$ hisoblangan regressiya funksiyasini aniqlaydi. Ushbu funktsiya kirish va chiqish o'rtasidagi bog'liqlikni juda yaxshi aniqlaydi.

Har bir kuzatish natijasi uchun $i = 1, \dots, n$, taxmin qilingan yoki bashorat qilingan javob $f(x_i)$ mos keladigan haqiqiy javob y_i ga imkon qadar yaqin bo'lishi kerak. Barcha kuzatishlar uchun $y_i - f(x_i)$ farqlari qoldiq deyiladi. Regressiya eng kichik qoldiqlarga mos keladigan eng yaxshi bashorat qilingan o'lchov og'irliklarini aniqlaydi.

Yaxshiroq og'irliklarni olish uchun barcha kuzatuvlar uchun qoldiq kvadratlar yig'indisini (SSR) minimallashtirish kerak: $SSR = \sum (y_i - f(x_i))^2$. Ushbu yondashuv eng kichik kvadratlar usuli deb ataladi. [2]

Oddiy chiziqli regressiyani amalga oshirish kirish va chiqishlarning (xy) berilgan juftliklari (yashil doiralalar) bilan boshlanadi. Bu juftliklar kuzatishlar natijasidir. Eng chapdagi kuzatuv $x = 5$ kirish va mos keladigan chiqish $y = 5$. Keyingi kuzatishda $x = 15$ va $y = 20$ va hokazo.

Hisoblangan regressiya funksiyasi $f(x) = b_0 + b_1x$ tenglamasi bilan ifodalanadi. SSRni minimallashtirish va taxminiy regressiya funksiyasini aniqlash uchun b_0 va b_1 bashorat qilingan og'irliklarning optimal qiymatlarini hisoblash kerak. b_0 qiymati, bar deb ham ataladi, hisoblangan regressiya chizig'ining y o'qini kesishgan nuqtasini ko'rsatadi. Bu $x = 0$ uchun $f(x)$ hisoblangan javobning qiymati. b_1 qiymati hisoblangan regressiya chizig'ining qiyaligini aniqlaydi.

Bashorat qilingan javoblar kirish qiymatlariga mos keladigan regressiya chizig'idagi nuqtalardir. $X = 5$ kiritish uchun taxmin qilingan javob $f(5) = 8,33$ (eng chap kvadrat bilan ifodalanadi).

Qoldiqlarni (vertikal nuqtali kulrang chiziqlar) $i = 1, \dots, n$ uchun $y_i - f(x_i) = y_i - b_0 - b_1x_i$ sifatida hisoblash mumkin. Ular yashil va qizil nuqtalar orasidagi masofani ifodalaydi. Chiziqli regressiyani amalga oshirganingizda, siz ushbu masofalarni minimallashtirasiz va qizil kvadratlarni oldindan belgilangan yashil doiralarga iloji boricha yaqinroq qilasiz.

Pythonda chiziqli regressiyani amalga oshirish

Scikit-learn to'plami mashinani o'rganishda keng qo'llaniladigan kutubxonadir. U ma'lumotlarni oldindan qayta ishlash, o'lchamlarni kamaytirish, regressiya, tasniflash, klasterlash va boshqalar uchun qiymatlarni taqdim etadi. U NumPy kabi ochiq manba hisoblanadi.

1-qadam: Paketlar va sinflarni import qiling

Birinchi qadam NumPy paketi va sinfini quyidagidan import LinearRegression qilishdir `sklearn.linear_model`:

```
import numpy as np
```

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression
```

Endi sizda chiziqli regressiyani amalga oshirish uchun barcha funksiyalar mavjud.

Asosiy NumPy ma'lumotlar turi massiv turidir `numpy.ndarray`. Quyida massiv barcha turdagi misollarga ishora qiladi `numpy.ndarray`.

Sinf `sklearn.linear_model.LinearRegression` chiziqli regressiya va bashorat qilish uchun ishlatiladi.

2-qadam: Tafsilotlaringizni yuklash

Ikkinchi qadam - ishlash uchun ma'lumotlarni aniqlash. Kirishlar (regressorlar, x) va chiqishlar (prediktor, y) massivlar (sinf misollari `numpy.ndarray`) yoki shunga o'xshash ob'ektlar bo'lishi kerak. Bu regressiya ma'lumotlarini taqdim etishning eng oddiy usuli:

```
x = np.array([5, 15, 25, 35, 45, 55]).reshape((-1, 1))
```

```
y = np.array([5, 20, 14, 32, 22, 38])
```

Endi sizda ikkita massiv bor: kirish x va chiqish y . Siz x ni chaqirishingiz kerak, `.reshape()` chunki bu massiv ikki o'lchovli yoki aniq bo'lishi kerak - bitta ustun va kerakli qatorlar soniga ega bo'ling. Bu `(-1, 1)` argumenti aniq belgilaydi

Endi x va y qanday ko'rinishga ega:

```
>>> print(x)
```

```
[[ 5]
```

```
[15]
```

```
[25]
```

```
[35]
```

```
[45]
```

```
[55]]
```

```
>>> print(y)
```

```
[ 5 20 14 32 22 38]
```

3-qadam: Model yaratish

Ushbu bosqichda chiziqli regressiya modelini yaratiladi va mavjud ma'lumotlarga mosladi.

`LinearRegression` keling, regressiya modelini ifodalovchi sinf misolini yaratiladi:

```
model = LinearRegression()
```

`LinearRegression` operatsiya o'zgaruvchini model misol sifatida yaratadi. Siz `LinearRegression` sinfga bir nechta ixtiyoriy parametrlarni taqdim etishingiz mumkin: [3]

`fit_intercept` mantiqiy (`True` standart) parametr bo'lib, `bo( )` oralig'ini hisoblab `True` yoki uni nolga (`False`) teng deb hisoblashni hal qiladi.

`normalize` mantiqiy (`False` standart) parametr bo'lib, u kiritilgan o'zgaruvchilarni normallashtirish (`True`) yoki yo'q (`False`).

`copy_X` - bu mantiqiy (`True` standart) parametr bo'lib, u kirish

o‘zgaruvchilaridan nusxa ko‘chirish yoki ustiga yozishni () hal qiladi .

n_jobs=None - parallel hisoblashda ishtirok etadigan jarayonlar sonini ifodalovchi butun son. None jarayon yo‘q degan ma‘noni anglatadi, -1 barcha mavjud protsessorlardan foydalanadi.

Bizning misolimiz standart parametr holatlaridan foydalanadi.

```
model.fit(x, y)
```

.fit()Foydalanish b_0 va b_1 og‘irliklarining optimal qiymatini argument sifatida mavjud kirish va chiqish (x va y) yordamida hisoblab chiqadi. Boshqacha qilib aytganda, .fit() modelni birlashtiradi .

```
model = LinearRegression().fit(x, y)
```

Bu operatsiya qisqaroq va oldingi ikkitasi bilan bir xil ishlaydi.

4-qadam: Natijalarni oling

Modelni moslashtirgandan so‘ng, natijalar talqin qilish uchun qoniqarli ekanligiga ishonch hosil qilishingiz kerak.

.score()Quyidagi bilan chaqirilgan ta‘riflarni (R^2) olishingiz mumkin model:

```
>>> r_sq = model.score(x, y)
```

```
>>> print('coefficient of determination:', r_sq)
```

```
coefficient of determination: 0.715875613747954
```

.score()argument sifatida bashorat qiluvchi x va regressor y ni oladi va R^2 qiymatini qaytaradi.

model.intercept_koeffitsientni ifodalovchi b_0 va b_1 ni ifodalovchi b_0 c atributlarini o‘z ichiga oladi .coef_:

```
>>> print('intercept:', model.intercept_)
```

```
intercept: 5.633333333333329
```

```
>>> print('slope:', model.coef_)
```

```
slope: [0.54]
```

Yuqoridagi kod b_0 va b_1 ni qanday olishni ko‘rsatadi. E‘tibor bering, .intercept_bu skaler esa .coef_massivdir.

Taxminiy qiymat $b_0 = 5,63$ sizning modelingiz nolga teng x uchun 5,63 javobni bashorat qilishini ko‘rsatadi. $b_1 = 0,54$ tenglamasi, x birga ko‘paytirilganda bashorat qilingan javob 0,54 ga oshadi.

E‘tibor bering, siz y ni ikki o‘lchovli massiv sifatida taqdim etishingiz mumkin. Keyin natijalar bir xil bo‘ladi:

```
>>> new_model = LinearRegression().fit(x, y.reshape((-1, 1)))
```

```
>>> print('intercept:', new_model.intercept_)
```

```
intercept: [5.63333333]
```

```
>>> print('slope:', new_model.coef_)
```

```
slope: [[0.54]]
```


Ko'rinib turibdiki, misol avvalgisiga o'xshash, ammo bu holda `.intercept_` - bitta elementli bo'lgan bir o'lchovli massiv va bitta elementli `b1` `.coef_` bo'lgan ikki o'lchovli massiv.

5-qadam: Javobni bashorat qilish

Modelingizdan mamnun bo'lsangiz, undan joriy yoki boshqa ma'lumotlar bilan bashorat qilish uchun foydalanishingiz mumkin.

```
>>> y_pred = model.predict(x)
>>> print('predicted response:', y_pred, sep='\n')
predicted response:
[8.33333333 13.73333333 19.13333333 24.53333333 29.93333333
35.33333333]
```

dan foydalanib `.predict()`, siz regressorni argument sifatida topiladi va tegishli bashorat qilingan javobni oladi.

Javobni taxmin qilishning deyarli bir xil usuli:

```
>>> y_pred = model.intercept_ + model.coef_ * x
>>> print('predicted response:', y_pred, sep='\n')
predicted response:
[[ 8.33333333]
 [13.73333333]
 [19.13333333]
 [24.53333333]
 [29.93333333]
 [35.33333333]]
```

Bunday holda, siz har bir massiv elementini `x` bilan ko'paytiramiz `model.coef_` va `model.intercept_` mahsulotimizga qo'shamiz.[4]

Amalda, prognozlar uchun regressiya modeli ko'pincha qo'llaniladi. Bu shuni anglatadiki, biz boshqa, yangiroq kirishlar asosida natijalarni hisoblash uchun o'rnatilgan modellardan foydalanishiz mumkin:

```
>>> x_new = np.arange(5).reshape((-1, 1))
>>> print(x_new)
[[0]
 [1]
 [2]
 [3]
 [4]]
>>> y_new = model.predict(x_new)
>>> print(y_new)
[5.63333333 6.17333333 6.71333333 7.25333333 7.79333333]
```


Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Тожиев, М., Ширинбоев, Р., & Сулаймонова, М. (2022). Open cv kutubxonasida tasvirlarga rang modellari bilan ishlov berish. Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar, 1(1), 212-215.

2. Тожиев, М., Ширинбоев, Р., & Сулаймонова, М. (2022). Open cv kutubxonasida tasvirlarga rang modellari bilan ishlov berish. Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar, 1(1), 212-215.

3. Ахатов, А., Улугмуродов, Ш. А., & Таджиев, М. (2022). Аудио для фонетической сегментации и говори для говори. Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar, 1(1), 146-149.

4. Khasanov Dilmurod, Tojiyev Ma'ruf, Primqulov Oybek., “Gradient Descent In Machine”. International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT), <https://ieeexplore.ieee.org/document/9670169> Babomurodov O. Zh., Rakhimov N. O. Stages of knowledge extraction from electronic information resources. Eurasian Union of Scientists. International Popular Science Bulletin. Issue. № 10(19)/2015. – pp. 130-133. ISSN: 2411-6467.